

Diagnóstico del Suelo y Valoración de Servicios Ecosistémicos en Áreas Verdes Periurbanas: Caso de Estudio “Parque Tamarguillo”

Alumno/a: Anabel Lucero García Núñez

Tutor externo: Javier Bravo García

Tutor universidad: Carlos Juan Ceacero Ruiz

Máster Cambio Climático, Carbono y Recursos Hídricos

Contenido

Abstract	4
1.- Introducción.....	6
1.1.- Calidad y salud del suelo	7
1.2.- Servicios ecosistémicos y suelo	9
1.3 Modelos de negocio y potencialidades socioeconómicas del suelo	11
2.- Objetivos	12
3.- Materiales y métodos.....	13
3.1.- Área de estudio	13
3.2 Determinación y obtención de los parámetros del suelo.....	16
3.3 Cuantificación de Servicios Ecosistémicos	19
3.3.1 Recopilación de Datos.....	20
3.3.2 Informes y Visualizaciones en i-Tree Eco	22
3.3.3.- Limitaciones.....	23
4.- Resultados y discusión	24
4.1.- Análisis de la salud del suelo y variables asociadas	24
4.2 Servicios ecosistémicos	33
5.- Conclusiones	38
6.- Bibliografía.....	40

Índice tablas

Tabla 1 - Elementos vegetales y estructurales del Parque Tamarguillo.....	14
Tabla 2 - Parámetros de suelo medidos en Parque Tamarguillo (métodos de determinación y unidades)	18
Tabla 3 - Valor de beneficios utilizados	22
Tabla 4 - Valores promedio de parámetros fisicoquímicos. Parámetros seguidos de (*) indica existencia de diferencias estadísticamente significativas entre tipos de cobertura comprobadas mediante análisis de varianza (ANOVA)	30
Tabla 5 -Principales especies productoras de oxígeno	37

Índice de Figuras

Figura 1 - Ortofotos históricas del área de estudio Parque Tamarguillo.....	15
Figura 2 - Localización de área de estudio y puntos de muestreo.....	16
Figura 3 - Localización y especies de árboles para inventario.....	21
Figura 4 - Boxplot resultados ANOVA entre grupos	31
Figura 5 - Microorganismos en área de estudio por grupos.....	33
Figura 6 -Composición de especies de árboles en Tamarguillo	33
Figura 7 -Secuestro bruto anual de Carbono por especie	34
Figura 8 - Almacenamiento de carbono y valor monetario del servicio ecosistémico para especies de árboles urbanos presentes en el área de estudio.	35
Figura 9 - Escorrentía evitada y valor monetario del servicio ecosistémico según las especies presentes.....	36

Abstract

This study aims to evaluate soil health and ecosystem services provided by Tamarguillo Park, a peri-urban green space in Seville, Spain. Through the analysis of physicochemical and biological soil parameters, key indicators related to soil quality, such as organic matter content and cation exchange capacity (CEC), were identified. Additionally, the i-Tree Eco tool was used to quantify ecosystem services, highlighting carbon sequestration and runoff reduction. The significant contribution of species like *Eucalyptus camaldulensis* to carbon storage and runoff prevention underscores the importance of managing urban vegetation to maximize these ecosystem benefits. Additionally, the study highlights the socioeconomic potential of investing in soil health, such as developing carbon credit markets, although further research is needed to address data gaps and improve soil management strategies. The results reveal low soil quality in some areas of the park, particularly in intensively farmed zones, in contrast to areas near water bodies, which show better water retention and higher organic matter. These findings suggest that improving soil health is vital for environmental and social well-being and should be integrated into sustainable urban planning efforts.

Resumen

Este estudio tiene como objetivo evaluar la salud del suelo y los servicios ecosistémicos proporcionados por el Parque Tamarguillo, un espacio verde periurbano ubicado en Sevilla, España. A través del análisis de parámetros fisicoquímicos y biológicos del suelo, se identificaron indicadores clave relacionados con la calidad del suelo, como el contenido de materia orgánica y la capacidad de intercambio catiónico (CIC). Adicionalmente, se utilizó la herramienta i-Tree Eco para cuantificar los servicios ecosistémicos, destacando la captura de carbono y la reducción de la escorrentía. La contribución significativa de especies como *Eucalyptus camaldulensis* al almacenamiento de carbono y la prevención de la escorrentía subraya la importancia de gestionar adecuadamente la vegetación urbana para maximizar estos beneficios ecosistémicos. Además, el estudio destaca el potencial socioeconómico de la inversión en la salud del suelo, como el desarrollo de mercados de créditos de carbono, aunque se requiere más investigación para abordar vacíos de datos y mejorar las estrategias de gestión del suelo. Los resultados revelan una baja calidad del suelo en algunas áreas del parque, especialmente en zonas agrícolas intensivas, en contraste con zonas cercanas a cuerpos de agua, que presentan una mejor retención de agua y mayor materia orgánica. Estos hallazgos sugieren que mejorar la salud del suelo es esencial para el bienestar ambiental y social, y debe integrarse en los esfuerzos de planificación urbana sostenible.

1.- Introducción

El estudio de los suelos y la valoración de los servicios ecosistémicos en áreas verdes periurbanas son fundamentales para entender su contribución al bienestar ambiental y social en las zonas urbanas. En el contexto actual de cambio climático y degradación ambiental, la importancia de la salud del suelo se ha vuelto aún más evidente, siendo un factor fundamental para el sostenimiento de la vida en la Tierra (Calaza, 2019).

El suelo es un sistema dinámico en la interfaz atmósfera-litosfera, que contiene una matriz compleja de componentes sólidos, líquidos y gaseosos, los cuales interactúan para proporcionar múltiples servicios ecosistémicos (Lal, 2016).

Los suelos saludables actúan como reservorios de carbono, ayudando a mitigar el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Además, contribuyen a la regulación del ciclo del agua al almacenar y filtrar el agua, reduciendo así el riesgo de inundaciones y sequías (Talukder et al., 2021; Montanarella et al., 2015).

Estos servicios ecosistémicos no solo mejoran la calidad de vida de los residentes urbanos, sino que también aportan beneficios económicos, como el aumento del valor de las propiedades y la reducción de costos asociados con la gestión de agua y la mitigación de desastres naturales. Por lo tanto, la salud del suelo en las ciudades es fundamental para garantizar un entorno urbano resiliente, sostenible y habitable (Font, 2018).

En el panorama de los parques urbanos, la calidad del suelo cobra una importancia adicional al influir directamente en la capacidad de estos espacios para proporcionar estos servicios ecosistémicos. Sin embargo, factores como la urbanización intensiva, la contaminación y el uso inadecuado del suelo pueden comprometer su calidad y salud, destacando la necesidad de estrategias de manejo y conservación adecuadas para asegurar su salud y funcionalidad.

En este contexto, el Proyecto Europeo “NOVASOIL, innovative soil health business models” se enfoca en destacar los beneficios que la inversión en salud del suelo

puede aportar a la sociedad y al medio ambiente. Este estudio se enmarca en dicho proyecto, con el propósito de evaluar la salud y calidad del suelo en un parque urbano, los servicios ecosistémicos que proporciona el parque y potenciales modelos de negocio asociados al caso de estudio.

1.1.- Calidad y salud del suelo

La calidad del suelo debe interpretarse como su utilidad para un propósito específico en una escala amplia de tiempo (Bautista Cruz et al., 2004). Por su parte la salud del suelo en este contexto se interpreta como el estado resultante del suelo, en relación con límites críticos que no deben superarse (Baritz et al., 2021).

Las funciones específicas que proporciona el suelo están en gran medida determinadas por el conjunto de propiedades físicas, químicas y biológicas presentes en el suelo. El conocimiento real del estado de esas propiedades, el papel que tienen en el suelo y efecto del cambio sobre ellas, tanto natural como el inducido por el hombre es esencial para la sostenibilidad (Montanarella et al., 2015).

Las propiedades físicas de los suelos determinan en gran medida, la capacidad de muchos de los usos que el hombre demanda de ellos. La condición física de un suelo determina, la rigidez y la fuerza de sostenimiento, la facilidad para la penetración de las raíces, la aireación, la capacidad de drenaje y de almacenamiento de agua, la plasticidad, y la retención de nutrientes (Rucks et al., 2004).

Las propiedades químicas de suelo se refieren a las condiciones de este tipo, que afectan las relaciones suelo-planta, la reserva y calidad del agua, la capacidad amortiguadora del suelo, y la disponibilidad de agua y nutrimentos para las plantas y los microorganismos (Gutiérrez et al., 2017). Entre las propiedades químicas de suelo se encuentran comúnmente la disponibilidad de nutrimentos, el contenido de carbono orgánico total, pH, la conductividad eléctrica, la capacidad de intercambio catiónico, entre otros (Gutiérrez et al., 2017).

Por último, los parámetros biológicos aportan información relativa a la actividad metabólica que se encuentra en el suelo. Además, los microorganismos del suelo tienen una alta sensibilidad frente a procesos no deseables en el suelo como, la contaminación o el mal manejo. La actividad de los microorganismos no solo es un factor clave en la fertilidad, sino también en la estabilidad y funcionamiento de los ecosistemas naturales (Acuña et al., 2006). Desde el punto de vista de sus relaciones con las plantas, los microorganismos del suelo se dividen en tres grandes grupos: a) saprofitos, que utilizan compuestos orgánicos procedentes de residuos de animales, vegetales o microbianos; b) simbioses parasíticas o "patógenos", causantes de enfermedades a las plantas; c) simbioses, los cuales benefician el desarrollo y nutrición vegetal (Acuña et al., 2006)

Las interacciones entre los parámetros físicos, químicos y biológicos del suelo controlan innumerables funciones y procesos del suelo que son esenciales para la salud de los suelos, los ecosistemas y el bien estar humano (García et al., 2012)

Los parámetros que se pueden medir y que influyen en la capacidad del suelo para desempeñar una o varias funciones se denominan indicadores. Estos indicadores son herramientas clave para obtener información sobre las propiedades del suelo, los procesos que ocurren en él y sus características generales (Astier et al., 2002; García et al., 2012). Su valor va más allá de los datos numéricos que proporcionan, ya que están integrados en un marco interpretativo que les otorga un significado ecológico más amplio (Baritz et al., 2021). Por lo tanto, actúan como un vínculo entre los servicios del suelo, determinados por uno o más funciones del suelo, por un lado, y el grado en que un suelo realmente puede realizar las funciones o prestar servicios por el otro (Baritz et al., 2021).

Identificar los principales indicadores utilizados para evaluar la calidad del suelo es importante ya que estos indicadores proporcionan un marco para medir las propiedades del suelo (Bünemann et al., 2018). La selección de estos debe alinearse con los objetivos de la gestión del suelo. (Maikhuri et al., 2012)

Una vez identificados los objetivos de gestión, la indexación de la calidad del suelo implica tres pasos: (i) selección de propiedades/indicadores del suelo que constituyen el conjunto mínimo de datos, (ii) transformación de las puntuaciones de los indicadores que permiten la cuantificación de todos los indicadores en una escala de medición común y (iii) interrelación entre indicadores. La selección de propiedades/indicadores de la calidad del suelo y su tratamiento estadístico/matemático para derivar un índice compuesto varían mucho dependiendo de la finalidad (Maikhuri et al., 2012).

Los indicadores de calidad del suelo sólo son útiles para los agricultores y los planificadores si se conocen sus límites críticos, es decir, el rango deseable de valores de un indicador dado que debe mantenerse para el funcionamiento normal del suelo (Maikhuri et al., 2012). Además, conocer esta información permite detectar problemas de degradación y deterioro del suelo, facilitando la implementación de prácticas de manejo sostenible (Bünemann et al., 2018).

1.2.- Servicios ecosistémicos y suelo

El suelo brinda una amplia gama de beneficios necesarios para el bienestar humano, tal y como se ha mencionado con anterioridad. Estos beneficios pueden ser caracterizados usando el término “servicio ecosistémico” (SE), que se definen como el conjunto de bienes y servicios que las sociedades humanas obtienen de los ecosistemas del planeta (Guatavita et al., 2023). Según CICES (Common Classification of Ecosystem Services.), hay varios tipos de servicios ecosistémicos:

- Servicios de provisión: conjunto de elementos materiales (nutritivos o energéticos, bióticos o abióticos) generados por los ecosistemas y útiles para los humanos.
- Servicios de regulación y mantenimiento: se refiere a todas las formas por las cuales los seres vivos moderan o mantienen el ambiente que afecta a la salud humana, su seguridad y confort, así como sus equivalentes abióticos.

- Servicios culturales: conjunto de elementos inmateriales que afectan al estado físico y mental de los humanos y que son generados por los ecosistemas.

Todos los suelos ya sea que se gestionen activamente o no, brindan servicios ecosistémicos relevantes para la regulación global del clima (Calaza, 2019). Los cambios de uso de suelo pueden reducir estos servicios ecosistémicos de bien común que brindan los suelos (Calaza, 2019).

En el año 2000 comenzó una iniciativa de cinco años que reunió a cerca de 2,000 científicos y responsables de decisiones de 85 países, conocida como la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (Millennium Ecosystem Assessment). El objetivo principal de esta evaluación fue proporcionar a los líderes gubernamentales y a los representantes de convenciones internacionales (como las de biodiversidad y desertificación) un resumen comprensivo de la información existente sobre la interdependencia entre los ecosistemas y el bienestar humano (Balvanera et al., 2007).

Después de esa primera iniciativa, se ha seguido avanzando ampliamente en el estudio de los servicios ecosistémicos y en la actualidad se dispone de multitud de herramientas informáticas que nos permiten inferir con un nivel de incertidumbre variable, la cantidad de servicios ecosistémicos generados en un territorio determinado. En este trabajo se utilizará una herramienta explícita de cálculo de servicios ecosistémicos denominada i-Tree.

La herramienta i-Tree, desarrollada por el Servicio Forestal de los Estados Unidos, es una herramienta ampliamente utilizada para cuantificar y valorar los servicios ecosistémicos proporcionados por los árboles y vegetación urbana. Esta herramienta permite una evaluación detallada de factores como la captura de carbono, la reducción de la escorrentía de aguas pluviales, y la mejora de la calidad del aire, teniendo en cuenta valores como la altura, especie y anchura de tronco (Martínez et al., 2021).

Esta herramienta utiliza un método de muestreo dentro de una zona de estudio definida, empleando datos de campo locales que se han recolectado previamente (Nowak et al., 2008). I-Tree Eco es una herramienta simple que proporciona una gran cantidad de resultados valiosos para investigaciones científicas sobre el arbolado urbano, requiriendo solo unos pocos datos sobre el arbolado.

1.3 Modelos de negocio y potencialidades socioeconómicas del suelo

La mejora de la salud del suelo no solo tiene beneficios ambientales, sino que también abre la puerta a diversas oportunidades económicas y sociales. La creciente demanda de prácticas sostenibles y la necesidad de mitigar los efectos del cambio climático han impulsado la creación de modelos de negocio innovadores que integran la gestión y restauración de suelos saludables como un componente central (Robles, et al 2022).

Un aspecto clave de estos modelos de negocio es el desarrollo de agricultura regenerativa, que se enfoca en restaurar y mantener la fertilidad del suelo a largo plazo. Estas prácticas no solo mejoran la calidad del suelo, sino que también aumentan la productividad agrícola, generando así mayores rendimientos y, por ende, mayores ingresos para los agricultores. Además, la agricultura regenerativa puede acceder a mercados premium, donde los consumidores están dispuestos a pagar más por productos cultivados de manera sostenible (Romanos, 2022).

Los ecoesquemas son herramientas clave en las políticas agrícolas para promover prácticas sostenibles que mejoren los servicios ecosistémicos. A través de incentivos económicos, se alienta a los agricultores a adoptar acciones como la rotación de cultivos, la agricultura ecológica y la reducción de pesticidas, protegiendo así el suelo y la biodiversidad (Van Oudenhove, 2023).

Otro modelo de negocio emergente es el mercado de créditos de carbono. Los suelos saludables actúan como sumideros de carbono, capturando y almacenando CO₂ de la atmósfera. Esto permite a los propietarios de tierras y agricultores vender créditos de carbono a empresas que buscan compensar sus emisiones,

creando una nueva fuente de ingresos al mismo tiempo que se contribuye a los objetivos globales de reducción de emisiones (Romanos, 2022).

La mejora de la salud del suelo también está ligada al desarrollo de infraestructuras verdes en entornos urbanos. La creación de parques, jardines comunitarios y techos verdes no solo mejora la calidad del suelo urbano, sino que también ofrece otros SE. Estos proyectos pueden atraer inversiones, aumentar el valor de las propiedades y mejorar la calidad de vida de las comunidades (Calaz.,2016).

Sin embargo, actualmente existe una notable falta de información y estudios sobre modelos de negocio específicos relacionados con la gestión y mejora de suelos en zonas verdes urbanas. Esta carencia subraya la necesidad de investigación y desarrollo en este ámbito para identificar y maximizar las potencialidades económicas de estos espacios.

La mejora de la salud del suelo ofrece un amplio espectro de oportunidades para desarrollar modelos de negocio innovadores y sostenibles, que no solo protegen el medio ambiente, sino que también generan beneficios económicos y sociales a largo plazo. Estas iniciativas son fundamentales para avanzar hacia una economía más resiliente y equitativa, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible (Font, 2018).

2.- Objetivos

El objetivo general del trabajo es evaluar la salud del suelo y los servicios ecosistémicos proporcionados por un parque urbano, concretamente, el Parque del Tamarguillo y su área periurbana (Sevilla).

De forma más concreta, los objetivos específicos planteados en el trabajo son:

1. Analizar la salud del suelo del parque urbano a través de parámetros fisicoquímicos y biológicos.

2. Utilizar la herramienta i-Tree para cuantificar los servicios ecosistémicos proporcionados por el parque, incluyendo captura de carbono y escorrentía evitada.
3. Difundir los resultados del estudio en el contexto del Proyecto NOVASOIL, subrayando los beneficios ambientales y sociales de invertir en la salud del suelo.

3.- Materiales y métodos

3.1.- Área de estudio

El Parque Tamarguillo está ubicado en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca de Sevilla. Este distrito representa aproximadamente el 16% de la población total de Sevilla. Comparado con el conjunto de la ciudad, este distrito tiene una mayor proporción de población joven (0-14 años) y una estructura familiar más grande, predominando los hogares con hijos.

El Distrito Este-Alcosa-Torreblanca ha experimentado un notable crecimiento tanto en población como en desarrollo urbanístico en los últimos años. En 2013 cuando fueron las últimas reformas del Parque Tamarguillo, la población alcanzaba los 101,136 habitantes, marcando un aumento constante desde 2006, cuando tenía 95,780 habitantes. Sin embargo, después de 2013, el crecimiento ha sido más moderado, llegando a 107,133 habitantes en 2024. En cuanto a la evolución urbanística, antes de 2013 el distrito se enfocaba en la expansión, con la construcción de nuevas viviendas, mientras que a partir de esa fecha ha predominado la renovación de infraestructuras existentes, reflejado en las 444 licencias emitidas en 2023, de las cuales solo 21 fueron para nuevas viviendas.

Un factor clave en este desarrollo ha sido la revitalización de espacios públicos, como lo es el Parque Tamarguillo. El parque ha sido un espacio central para la comunidad, especialmente después de las intervenciones de restauración que han mejorado su accesibilidad y calidad ambiental. En la tabla 1 se pueden observar

elementos estructurales y vegetales del Parque, en cantidades, longitud y superficie. La pradera natural es el elemento con mayor superficie, seguido de la masa forestal.

Tabla 1 - Elementos vegetales y estructurales del Parque Tamarguillo

Elementos	Cantidad	Longitud	Superficie (m²)
Pradera Natural	61	47293.61	719486.68
Masa Forestal	7	7337.84	240551.76
Sector de Riego	74	18658.86	199112.97
Camino de tierra	26	33423.26	69530.45
Zona de Ribera	1	11073.68	46231.91
Lámina de Agua	2	3778.02	27990.66
Riego por goteo	12	7249.47	27533.71
Huerto	22	2651.80	15264.86
Masa Arbustiva	201	5970.07	7915.66
Pavimento	13	2030.86	7374.39
Zona Canina	2	358.32	4144.07
Carril bici	10	2557.79	3209.99
Mulch	6	1639.79	2222.76
Área Infantil	8	484.80	1846.31
Terrizo	5	1031.86	1021.03
Zona Deportiva	2	134.30	568.40
Zona Cultivable	35	528.81	433.61
Rocalla	3		98.25
Seto	31	1472.51	

Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos en ArboMap Sevilla. Disponible en:

<http://www.arbomap.com/arbomapciudadano/accesos/sevilla/>

Históricamente, el espacio ocupado por el actual Parque del Tamarguillo era principalmente ocupado por tierras de cultivo de diferente índole (figura 1). Esto ocurría desde los años 50 hasta el año 1997, donde pasó a manos del ayuntamiento para una remodelación total del área, pasando a ser zona verde periurbana.

Parque del Tamarguillo

Figura 1 - Ortofotos históricas del área de estudio Parque Tamarguillo

Diferentes áreas del parque fueron durante mucho tiempo, vertederos de todo tipo de materiales, dejando los suelos notablemente contaminados en algunas partes. Pocas zonas se conservan desde entonces, salvo la zona donde se ubica el “Humilladero del Inmaculado Corazón de María”, donde se conservó el eucaliptal original a pesar de los cambios de uso del suelo que sucedieron sobre el área de estudio.

El área de estudio se caracteriza por una litología asignada como “cantos rodados, arenas y arcillas”, característico de zonas aluviales o terrenos fluviales, donde los procesos de sedimentación y erosión han formado un estrato complejo con diversas texturas y granulometrías. Sobre la teoría, estaríamos frente a suelos que con la presencia de arenas tendrían un buen drenaje, disminuyendo en zonas donde el contenido de arcilla es mayor. Además, son suelos caracterizados por su baja fertilidad, por lo que el contenido de materia orgánica y algunos nutrientes no debería ser muy alto (Instituto Geográfico Nacional, 2019).

3.2 Determinación y obtención de los parámetros del suelo

Para determinar la salud y calidad del suelo se realizó un muestreo estratificado de suelos en el Parque Urbano del Tamarguillo en distintas áreas representativas del y zonas periurbanas del parque.

Se seleccionaron 16 puntos estratégicos considerando la diversidad de la cobertura vegetal, zonas de uso intensivo o menos intervenidas y variaciones en el microclima dentro del parque (figura 2).

Figura 2- Localización de área de estudio y puntos de muestreo.

El procedimiento de muestreo en campo y posterior análisis de laboratorio incluyó las siguientes etapas:

1. **Organización y plan de muestreo:** como se mencionó anteriormente, los puntos de muestreo se distribuyeron según usos de suelo y tipos de cobertura presentes en todo el parque. Se realizó la siguiente clasificación

según el tipo: eucaliptal (Stam6), cultivo (Stam13 y Stam15), erial (Stam4, Stam9, Stam10 y Stam12), laguna (Stam7 y Stam8) y zona de parque (Stam1, Stam2, Stam3, Stam5, Stam11, Stam14, Stam16) (Ilustración2).

2. **Profundidad de muestreo:** Se tomaron muestras de suelo a dos profundidades: 0-15 cm (topsoil) y 15-30 cm (subsoil), para evaluar las diferencias entre la capa superficial y subsuperficial del suelo.
3. **Técnica de muestreo:** Se utilizó una barrena manual de hasta 1 m de longitud para la extracción de las muestras de suelo. En cada punto se obtuvieron 3 submuestras para crear una muestra compuesta representativa de cada ubicación, lo que minimiza la variabilidad local. Se extrajo 1 kg de suelo para aquellos puntos donde se analizó la diversidad de nemátodos y hongos. Para los puntos donde sólo se analizaron los parámetros fisicoquímicos del suelo se tomaron aproximadamente 750 g por muestra.
4. **Condiciones del suelo:** El muestreo se realizó a finales del año 2023, un período que coincidió con condiciones climáticas adecuadas, con suelos no saturados ni excesivamente secos. Esta circunstancia permitió una adecuada extracción y preservación de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Las muestras de suelo recolectadas fueron almacenadas en bolsas de polietileno selladas y etiquetadas adecuadamente con la identificación del punto de muestreo, la profundidad y la fecha. Posteriormente, las muestras fueron transportadas para su análisis al laboratorio “Labisier” (Laboratorio Agroalimentario especializado en Análisis Agrícolas y del Sector Alimentario) en condiciones controladas para evitar la alteración de las propiedades del suelo, como la humedad o la estructura.

Se analizaron los parámetros, físicos, químicos y biológicos mencionados en la tabla 2.

Tabla 2- Parámetros de suelo medidos en Parque Tamarguillo (métodos de determinación y unidades)

PARÁMETROS DE SUELO MEDIDOS

Químicos	unidades	Método	Químicos	unidades	Método
Nitratos	mg/kg	(UV-Vis)	Hierro (Fe)	mg/kg	*ICP-OES
Cadmio total (Cd)	mg/kg	*ICP-OES	Cobre (Cu)	mg/kg	*ICP-OES
Aluminio total (Al)	mg/kg	*ICP-OES	Zinc (Zn)	mg/kg	*ICP-OES
Plomo total (Pb)	mg/kg	*ICP-OES	Manganeso (Mn)	mg/kg	*ICP-OES
Zinc total (Zn)	mg/kg	*ICP-OES	pH	udes. pH	Potenciometro
Azufre (S)	mg/kg	*ICP-OES	Conductividad eléctrica	µS/cm	Potentiometro
Nitrógeno (N)	%	(Kjeldahl)	Materia Orgánica	% p/p	Calcinación
Fósforo	mg/kg	*ICP-OES	Carbono Orgánico	mg/ha-1	Calcinación
Potasio (K)	mg/kg	*ICP-OES	Relación C/N	s/u	Calcinación
Magnesio (Mg)	mg/kg	*ICP-OES	Caliza Activa	% p/p	Vol. Ác.-Base
Calcio (Ca)	mg/kg	*ICP-OES	Carbonatos	%	Vol. Ác.-Base
Sodio	mg/kg	*ICP-OES	C.I.C	mEq/100g	cálculo
Boro (B)	mg/kg	*ICP-OES	P.S.I	% Sodio intercambiable	cálculo

* técnica de Espectrometría de emisión óptica de plasma inductivamente acoplado

Físicos	unidades	Método	Físicos	unidades	Método
Clasificación USDA	s/u	densitometría	% Saturación por bases	% p/p	Cálculo
Arcilla %	%	densitometría	Densidad Aparente	g/cc de suelo	Cálculo
Limo %	%	densitometría	Volumen Agua por Ha	m3 /Ha	Cálculo
Arena %	%	densitometría	Biológicos	unidades	Método
Capacidad de Campo	% p/p	Cálculo	Nematodos	u	CONTEO MICROSCOPIO
Punto de marchitamiento	% p/p	Cálculo	Fungí	presencia	CONTEO MICROSCOPIO
Agua útil	% p/p		Cálculo		

El procesamiento y análisis de los datos de muestreo se realizó utilizando herramientas de Microsoft Office y Google Colab. Se realizó un análisis estadístico descriptivo de los datos de suelo. Para visualizar la distribución de los datos en las distintas muestras y profundidades del suelo se generaron histogramas de

frecuencias y gráficos de dispersión. Además, se realizó análisis de varianza (ANOVA) para comparar las diferencias significativas entre los cinco grupos de muestras (Parque, Erial, Eucaliptal, Laguna, Cultivo) en relación con las variables fisicoquímicas y biológicas del suelo, e intentar encontrar diferencias estadísticamente significativas.

3.3 Cuantificación de Servicios Ecosistémicos

Para la cuantificación de los servicios ecosistémicos se utilizó la herramienta i-Tree Eco, bajo la versión v6. Esta herramienta plantea una serie de preguntas clave para definir el tipo de análisis y optimizar los resultados en la primera fase, planificación. Entre estas preguntas se encuentran la delimitación del área de estudio y el tipo de inventario a realizar, ya sea un inventario completo con datos actuales o un muestreo por parcelas, considerando el tamaño y cantidad de estas. Esto dependerá totalmente de la información que tenemos disponible. Posteriormente, en la segunda fase, recopilación de datos, es fundamental incluir no solo los datos de campo sobre la vegetación, sino también información sobre las especies, características del lugar, y datos meteorológicos como la precipitación, los cuales se obtienen de la estación más cercana al área de estudio.

El programa calcula los beneficios económicos y ambientales de los árboles de la zona de estudio asignando valores monetarios a servicios como: la reducción de costos de manejo de aguas pluviales y la mejora de la calidad del aire, lo que permitirá visualizar el impacto económico de mantener la cobertura arbórea en el área de estudio.

3.3.1 Recopilación de Datos

- **Inventario de árboles**

La herramienta i-Tree Eco requiere datos detallados sobre los árboles del área de estudio. Esto incluye información como: el diámetro del tronco, la altura del árbol, la especie y la condición de salud (Manual de usuario i-Tree Eco, 2021).

Para este proyecto la información utilizada sobre la vegetación se basó en un inventario del arbolado del parque Tamarguillo actualizado a mayo 2024. Esta información se gestionó mediante llamadas telefónicas y correos a la Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines, así como, a través de consultas a la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla. Hay que destacar que el inventario únicamente consideró la zona del parque, sin incluir las zonas periurbanas debido a que la Dirección no considera esas áreas de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana 2006 (PGOU 06).

En un principio, se indicaba que el inventario utilizado, con un total de 4.893 árboles y datos detallados sobre la especie, altura total, perímetro del tronco, número de identificación y coordenadas, era completo. Sin embargo, se identificaron áreas clave que no fueron incluidas, como un bosque de coníferas (*Pinus pinea*) y un eucaliptal (*Eucalyptus camaldulensis*). Aun con estas omisiones el inventario cubre más del 70% del área de Parque Tamarguillo.

En la figura 3 se muestran todas las ubicaciones de los árboles considerados en el estudio de servicios ecosistémicos, diferenciando por especies de árbol.

Especies de árboles					
● Acacia dealbata	● Casuarina equisetifolia	● Eucalyptus camaldulensis	● Melia azedarach	● Populus alba	● Schinus molle
● Acacia karroo	● Catalpa bignonioides	● Eucalyptus globulus	● Morus alba	● Populus nigra	● Sophora japonica
● Acacia retinoides	● Cedrus deodara	● Ficus carica	● Morus sp	● Populus sp	● Tamarix gallica
● Acacia saligna	● Celtis australis	● Ficus microcarpa	● Nicotiana glauca	● Populus x canadensis	● Tipuana tipu
● Acacia sp	● Ceratonia siliqua	● Ficus rubiginosa	● Olea europaea	● Punica granatum	● Ulmus pumila
● Albizia julibrissin	● Chorisia speciosa	● Fraxinus americana	● Parkinsonia aculeata	● Pyrus bourgaeana	
● Arbutus unedo	● Citrus aurantium	● Fraxinus angustifolia	● Phillyrea angustifolia	● Pyrus communis	
● Bosea amherstiana	● Citrus reticulata	● Gleditsia triacanthos	● Phytolacca dioica	● Quercus faginea	
● Brachychiton populneus	● Cupressus sempervirens	● Grevillea robusta	● Pinus halepensis	● Quercus ilex	
	● Elaeagnus angustifolia	● Jacaranda mimosifolia	● Pinus pinea	● Quercus suber	
	● Erythrina crista-galli	● Ligustrum japonicum	● Pistacia lentiscus	● Robinia pseudoacacia	

Figura 3- Localización y especies de árboles para inventario

- **Datos meteorológicos**

i-Tree también utiliza datos sobre el clima local, para ajustar sus estimaciones o predicciones (Manual de Usuario i-Tree, 2021). Para los datos climáticos se seleccionó la estación meteorológica de Sevilla Aeropuerto (Latitud: 37° 25' 0" N - Longitud: 5° 52' 45" O) al ser la más cercana al sitio de estudio, considerando variables de temperatura, viento, precipitación, presión y humedad.

- **Datos de valor de beneficio utilizados**

En la realización de este estudio, se han utilizado por defecto los valores de los beneficios asignados a los bosques urbanos, tal como los define el propio software

iTree. Al momento de ejecutar el proyecto para obtener los resultados (mayo de 2024), los valores de los beneficios fueron los mostrados en la tabla 3:

Tabla 3 - Valor de beneficios utilizados

Factor	Valor	Unidad
<i>Electricidad</i>	0.23	€ (EUR)/kWh
<i>Combustibles</i>	1.96	€ (EUR)/Termia
<i>Combustibles</i>	160.67	€ (EUR)/ton
<i>Escurrecimiento evitado</i>	1.902	€ (EUR)/m ³

3.3.2 Informes y Visualizaciones en i-Tree Eco

Después de ingresar la base de datos de arbolado en i-Tree Eco y establecer los parámetros ambientales y económicos, la información es enviada al servidor del programa para su procesamiento. Una vez que los datos han sido analizados, el sistema genera diversos informes de resultados relacionados con la estructura y los beneficios que proporciona el arbolado urbano, tales como:

- **Almacenamiento y secuestro de carbono**

El almacenamiento de carbono es la cantidad de carbono capturada en las partes de la vegetación leñosa sobre el suelo y bajo el mismo. Para calcular el almacenamiento actual de carbono, se calcula la biomasa de cada árbol utilizando ecuaciones alométricas disponibles en la literatura y los datos de morfología de los árboles medidos.

Los árboles urbanos maduros con mantenimiento tienden a tener menos biomasa de la predicha por las ecuaciones de biomasa derivadas del arbolado del bosque (Nowak, 1994). Para ajustar la diferencia, los resultados de la biomasa obtenida por las ecuaciones alométricas en condiciones se multiplicaron por 0.8 para obtener la de los árboles maduros. No se hizo ninguna modificación para árboles en condiciones naturales. La biomasa del peso seco de los árboles se convirtió a carbono almacenado multiplicándola por 0.5.

El secuestro de carbono es la eliminación del dióxido de carbono del aire por las plantas. Para calcular la cantidad bruta de carbono secuestrado anualmente, se considera: el crecimiento promedio del diámetro del árbol, la clase de diámetro del árbol, la condición del árbol al diámetro existente del mismo (año x). Con estos datos se calcula el diámetro del árbol y el almacenamiento de carbono en el año x+1.

- **Producción de Oxígeno**

La cantidad de oxígeno producido por la vegetación se calcula a partir del secuestro de carbono con base en los pesos atómicos: liberación neta de $O_2 \left(\frac{kg}{año} \right) = Secuestro\ neto\ de\ C \left(\frac{kg}{año} \right) * \frac{32}{12}$. Para calcular el índice de secuestro neto de carbono, a la cantidad de carbono secuestrado como resultado del crecimiento del árbol se le reduce la cantidad perdida que resulta de la mortalidad del árbol. Por lo tanto, el secuestro neto de carbono y la producción anual neta de oxígeno del bosque urbano consideran la descomposición (Nowak et al., 2007).

- **Escorrentía Evitada**

La escorrentía superficial evitada anual se calcula con base en las precipitaciones interceptadas por la vegetación, en particular la diferencia entre la escorrentía anual con y sin vegetación. Aunque las hojas de los árboles, las ramas y la corteza pueden interceptar la lluvia y mitigar así la escorrentía evitada, sólo se toman en cuenta las precipitaciones interceptadas por las hojas. El programa hace una estimación de las precipitaciones interceptadas y escorrentía evitada en función del área foliar y el tamaño del arbolado.

3.3.3.- Limitaciones

Una de las principales limitaciones del estudio ha sido la cantidad insuficiente de puntos de muestreo para el análisis de calidad del suelo, especialmente en áreas como el uso eucaliptal, donde solo se cuenta con un punto muestreado y sus submuestras. Esto compromete la representatividad del análisis, dificultando la

obtención de conclusiones estadísticas sólidas para esta zona. Además, el inventario arbóreo, aunque considerablemente extenso, no cubre de manera exhaustiva todas las áreas periurbanas ni todas las áreas dentro del parque, lo que genera vacíos en la cuantificación de los servicios ecosistémicos proporcionados por estas áreas.

4.- Resultados y discusión

4.1.- Análisis de la salud del suelo y variables asociadas

En esta sección se presentan los resultados obtenidos a partir de los análisis de suelo realizados en el área de estudio, enfocándose en los parámetros que definen la calidad y salud del suelo.

En la tabla 4 se muestran los valores promedio de los diferentes parámetros fisicoquímicos en función del tipo de cobertura considerada en el parque. Los datos indican, con carácter general, que hay variabilidad en la calidad del suelo entre las diferentes áreas evaluadas.

La materia orgánica del suelo sirve como indicador principal de la calidad y la salud del suelo tanto para los científicos como para los agricultores (Romig et al., 1995; Komatsuzaki y Ohta, 2007). De acuerdo con Molina (2007), el contenido de materia orgánica menor al 2% se considera bajo. Un rango óptimo es de 5 al 10 % de MO. En cuanto a los resultados de este indicador, el uso de Cultivo es la muestra el valor más bajo con 0.49% y el más alto se observa para el uso Laguna, con 1.36%. Al igual que con la materia orgánica se encontró que los valores de carbono orgánico son más altos en el uso Laguna con un 7.95 mg/ha y más bajos en el uso Cultivo. Los valores de materia y carbono orgánicos bajos podrían deberse a posibles prácticas de agricultura intensiva en la zona. Mann (1986) encontró que el carbono del suelo en zonas cultivadas era en promedio un 20% menor que en los suelos no cultivados. Por el contrario, los valores más altos en el uso Laguna se deben a que los suelos cercanos a cuerpos de agua tienden a acumular altos niveles de materia orgánica (MO) debido a la descomposición de

plantas y restos vegetales en un ambiente húmedo (Brady & Weil, 2008). Este proceso de acumulación es más eficiente en ambientes húmedos porque el agua desacelera la descomposición de la materia orgánica, permitiendo que los restos vegetales se acumulen en el suelo. Además, la menor presencia de oxígeno en suelos saturados de agua (anaeróbicos) también retrasa la descomposición, lo que favorece la acumulación de material orgánico. Estas condiciones mejoran la fertilidad del suelo, facilitando la liberación gradual de nutrientes, como nitrógeno y fósforo, que son esenciales para el crecimiento de una mayor biomasa vegetal (Brady & Weil, 2008). Los resultados obtenidos para nitrógeno coinciden con lo anteriormente descrito, ya que el uso Laguna presenta la mayor concentración con 0.21%. En el caso del fósforo la mayor concentración se presenta en el uso Erial (53 mg/kg), lo que puede estar relacionado con la escasa absorción de este nutriente por parte de la vegetación, ya que en áreas con poca o ninguna cobertura vegetal, como esta, la demanda de fósforo es menor. Además, la menor lixiviación y transporte de fósforo en suelos no cultivados permite que este nutriente se acumule (Havlin et al., 2005).

Existe una relación significativa entre MO del suelo y la presencia de metales (como el cadmio, plomo, zinc, cobre, hierro, entre otros). La materia orgánica puede influir en la movilidad, disponibilidad y toxicidad de los metales pesados en el suelo, ya que contribuye significativamente a la capacidad de intercambio catiónico (CIC) del suelo, que es la capacidad del suelo para retener cationes (como metales pesados). Un suelo con mayor CIC tiene más capacidad para "almacenar" cationes, incluidos metales (Reyes & Barreto, 2011).

El uso denominado Parque tiene una CIC de 16.04 meq/100g, mientras que el uso Cultivo tiene una CIC más baja (12.4 meq/100g). Esto sugiere que el suelo del Parque puede retener más metales en formas no móviles. Si comparamos los contenidos de plomo y zinc, se observa que el contenido es más alto en suelos con más materia orgánica, como en los usos Parque y Laguna. Los valores óptimos de CIC se establecen entre 35 a 45 total meq /100 g, valores de entre 10

y 20 total meq /100 g se consideran bajos y por lo tanto, es un indicativo de que requiere aporte de materia orgánica (Garrido, 1994).

Otro de los principales indicadores de calidad del suelo es el pH. De acuerdo con Molina (2007), el rango óptimo está entre 6 y 7. Los valores encontrados en nuestro estudio varían entre 6.91 y 7.61, lo que indica que los suelos son en su mayoría neutros o ligeramente alcalinos. Este es un parámetro crucial en la calidad del suelo, ya que afecta la disponibilidad de nutrientes, la actividad microbiana y la movilidad de los metales pesados. (Venegas 2015). El uso eucaliptal tiene un valor de pH más bajo (6.91), lo que lo coloca en el rango ligeramente ácido, esto podría estar relacionado con los ácidos orgánicos producidos por la descomposición de la hojarasca del eucalipto (Carimentrand et al., 2002).

Los valores de P.S.I. (Porcentaje de Sodio Intercambiable) en la zona de estudio varían entre 2.0% y 6.7%, siendo el más alto en el eucaliptal (6.7%). Los valores menores a 7% se considera suelos no sódicos (Gasca, 2011). Por lo tanto, ninguno de los usos presenta características sódicas. Algunos estudios han demostrado que un alto PSI en el complejo de cambio del suelo puede provocar dispersión y expansión de las partículas de éste. La dispersión y el consecuente reordenamiento de las partículas del suelo obstruirían los espacios porosos, disminuyendo así la conductividad hidráulica (Barreto et al., 2003).

Los valores de capacidad de campo varían entre 14.9% y 36.11%, lo que refleja la cantidad de agua que los suelos pueden retener para el uso de las plantas después del drenaje. Suelos con valores más altos, como el uso Parque (36.11%) y uso Laguna (34.95%), tienen una mejor retención de agua. Esto es común en suelos con mayor contenido de arcilla o limo, que facilitan la retención de agua, que es crucial para el crecimiento de las plantas en períodos secos o con poca precipitación (Brady & Weil, 2008). Como se observa en la tabla 4, el uso Parque presenta el mayor porcentaje en arcilla (32.9%) y el segundo mayor contenido de limo (20%) de entre los distintos usos, por lo que la relación con los valores de

capacidad de campo es coherente. Por otro lado, suelos con valores más bajos de capacidad de campo, como el uso Eucaliptal (14.9%), retienen menos agua y son más propensos a perder humedad rápidamente debido a su composición arenosa. Esto puede llevar a que las plantas sufran estrés hídrico más rápidamente y requieran un riego más frecuente para mantener su crecimiento (Lal, 2006). Así lo muestra el uso Eucaliptal, con un contenido de arenas medio entre las submuestras del 85%. En cuanto a la capacidad de campo, se considera que es una capacidad elevada cuando los valores están por encima del 30%, y baja cuando oscilan de 12% a 20 %, por lo que se puede considerar que el uso Eucaliptal tiene una baja capacidad de campo (Santos, 2006).

Otro indicador físico es el punto de marchitamiento, que indica el nivel de humedad en el suelo donde las plantas ya no pueden extraer suficiente agua para mantenerse. En los usos como el Parque y la Laguna el punto de marchitamiento es alto, lo que significa que retienen más agua antes de que las plantas comiencen a marchitarse. Este tipo de suelos, con mayor contenido de arcilla y materia orgánica, pueden proporcionar agua por más tiempo, pero una parte de esa agua no es accesible para las plantas en situaciones de estrés hídrico (Brady & Weil, 2008). En cambio, en suelos como el del uso Eucaliptal, el punto de marchitamiento es mucho más bajo, lo que sugiere que las plantas pueden enfrentarse más rápidamente a la falta de agua. Estos suelos, generalmente más arenosos, permiten un drenaje rápido y ofrecen menos agua disponible para las plantas. Esto implica que las plantas en estos suelos podrían necesitar riego más frecuente para evitar marchitarse, ya que el agua se vuelve inaccesible más rápidamente (Lal, 2006).

El agua útil en los usos como la Laguna (10.85%) y el Parque (10.71%) es mayor en comparación con otros usos. Los suelos retienen una mayor cantidad de agua disponible para las plantas, lo que favorece un crecimiento más robusto en condiciones normales. En contraste, suelos como el uso Eucaliptal (7.8%) tienen menos agua útil, lo que puede restringir el crecimiento de las plantas,

especialmente en épocas de sequía, ya que el agua útil se agota más rápidamente.

La densidad aparente refleja la compactación del suelo. Suelos con menor densidad aparente, como el del Parque (1.30 g/cm^3), tienden a ser menos compactos, lo que favorece una mayor porosidad y retención de agua, facilitando el desarrollo de raíces y la infiltración de agua. Sin embargo, en el caso del uso Eucaliptal, a pesar de su alta densidad aparente (1.48 g/cm^3), el suelo no presenta una mala infiltración, ya que su granulometría arenosa, con partículas más grandes, favorece la infiltración de agua. Este comportamiento está también relacionado con el contenido de materia orgánica (MO) y carbono orgánico (CO). En suelos con menor densidad aparente, es común encontrar un mayor contenido de MO, que mejora la estructura y capacidad de retención de agua. Sin embargo, el uso Eucaliptal muestra una densidad aparente alta y un bajo contenido de MO (0.64%) y CO (3.7 mg/ha), lo que explica su menor capacidad para retener agua. La baja presencia de MO, que normalmente ayuda a mejorar la estructura del suelo y aumentar su capacidad de almacenamiento de agua, contribuye a que, aunque haya buena infiltración, el agua no se retenga eficientemente en el uso Eucaliptal (Brady & Weil, 2008).

En cuanto al volumen de agua por hectárea, los valores varían entre $659 \text{ m}^3/\text{ha}$ (Eucaliptal) y $1.405 \text{ m}^3/\text{ha}$ (Parque). Este parámetro indica la cantidad de agua que el suelo puede retener y que estaría disponible “a priori” para las plantas. El uso Parque, con un mayor volumen de agua disponible, tiene una mejor capacidad para sostener el crecimiento vegetal, especialmente durante períodos de sequía o cuando hay menos disponibilidad de agua.

Los metales pesados presentes en el suelo son indicadores cruciales de la salud ambiental y pueden afectar significativamente la fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas. Los niveles de cadmio (Cd) son relativamente bajos en todos los tipos de uso, alcanzando un máximo de 0.155 mg/kg en el uso Laguna. Aunque estos niveles no son alarmantes a simple vista, el cadmio es un metal

tóxico que puede acumularse en las cadenas alimentarias, lo que representa un riesgo para la salud humana y los ecosistemas si la exposición se mantiene a lo largo del tiempo (Baker & Brooks, 1989). Esto subraya la importancia de realizar un monitoreo continuo de los metales pesados en el suelo, especialmente en áreas susceptibles a la contaminación, como los huertos ecológicos del Parque del Tamarguillo.

Los niveles de aluminio (Al), que se alcanzan en el uso Parque (1816 mg/kg), son considerablemente altos, lo que sugiere la posibilidad de un entorno más ácido. Aunque el aluminio no se considera un metal pesado en el sentido tradicional, su presencia en concentraciones elevadas puede tener efectos negativos en la salud de las plantas, inhibiendo la absorción de nutrientes y causando toxicidad en suelos ácidos (Hodge & Robin, 2007). Este aspecto es especialmente relevante para la productividad de los ecosistemas, ya que la toxicidad por aluminio puede limitar la capacidad de las plantas para crecer y desarrollarse adecuadamente.

Los niveles de plomo (Pb) y zinc (Zn), que varían entre 12 mg/kg (Eucaliptal) y 29,26 mg/kg (Parque) para el plomo, y de 12,2 mg/kg (Eucaliptal) a 34,45 mg/kg (Laguna) para el zinc, son también importantes, ya que estos metales pueden ser acumulados por las plantas y representar riesgos potenciales para la salud humana a través de la cadena alimentaria. Aunque el zinc es un micronutriente esencial en pequeñas cantidades, en concentraciones elevadas puede resultar tóxico (Zhang et al., 2017).

Tabla 4 - Valores promedio de parámetros fisicoquímicos. Parámetros seguidos de (*) indica existencia de diferencias estadísticamente significativas entre tipos de cobertura comprobadas mediante análisis de varianza (ANOVA)

PARÁMETRO	PARQUE	ERIAL	EUCALIPTAL	LAGUNA	CULTIVO
NITRATOS mg/kg	0.99	0.74	0.96	0.905	1.005
CADMIO TOTAL (CD) mg/kg	0.08	0.06	0.01	0.155	0.01
ALUMINIO TOTAL (AL) mg/kg	1816	1336	282	1787	1227
PLOMO TOTAL (PB) mg/kg	29.26	27.95	12	27.05	17.75
ZINC TOTAL (ZN) mg/kg	29.70	26.58	12.2	34.45	19.2
AZUFRE (S) mg/kg	34.43	26.78	31	25.1	24.7
NITRÓGENO (N) %	0.12	0.13	0.11	0.21	0.185
FÓSFORO mg/kg	26.86	53.00	8	29	34.5
POTASIO (K) mg/kg	298.14	286.75	90	275	187
MAGNESIO (MG) mg/kg	323.14	290.00	99	343.5	204.5
CALCIO (CA) mg/kg	600.43	397.00	132	480	204.5
SODIO mg/kg	98.86	79.00	77	174	55
BORO (B) mg/kg	4.44	3.50	4.1	5.15	2.95
HIERRO (FE) mg/kg	86.84	62.83	97.6	165.5	112.65
COBRE (CU) mg/kg	2.87	3.13	1.3	2.7	1.95
ZINC (ZN) mg/kg	2.57	1.95	4.6	4.5	1.25
MANGANESO (MN) mg/kg*	105.63	127.98	261.2	163.5	146.55
PH (Udes. pH)	7.61	7.46	6.91	7.27	7.055
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (μS/cm)	110.29	126.25	37	122.5	115.5
MATERIA ORGÁNICA (%p/p)	0.81	0.67	0.64	1.365	0.49
CARBONO ORGÁNICO (mg/Ha-1)	4.69	3.85	3.7	7.95	2.8
RELACIÓN C/N (s/u)	4.00	3.00	3	4.5	2
CÁLIZA ACTIVA (% p/p)	1.55	1.00	1	1	1
CARBONATOS (%)	9.19	7.80	0.1	0.6	7.95
ARCILLA %	32.29	26.00	8	29	25
LIMO %	20.00	20.75	7	17.5	12.5
ARENA %	47.71	53.25	85	53.5	62.5
C.I.C (meq/100g)	16.04	13.05	5	15.3	12.4
ÍNDICE SAR (s/u)	0.26	0.23	0.4	0.45	0.215
P.S.I (% SODIO INTERCAMBIABLE)(*)	2.60	2.70	6.7	4.85	2
CAPACIDAD DE CAMPO (% p/p)*	36.11	30.23	14.9	34.95	29
PUNTO DE MARCHITAMIENTO (% p/p)*	25.40	20.40	7.1	24.1	19.4
AGUA ÚTIL (% p/p)*	10.71	9.83	7.8	10.85	9.6
% SATURACIÓN POR BASES (% p/p)*	0.51	0.50	0.44	0.505	0.495
DENSIDAD APARENTE (g/cc de suelo)*	1.30	1.34	1.48	1.31	1.33
VOLUMEN AGUA POR HA (m3 /ha)*	1405	1209	659	1374	1147

El análisis de varianza (ANOVA) se realizó para comparar las diferencias significativas entre los cinco usos del suelo (Parque, Erial, Eucaliptal, Laguna, Cultivo) en relación con las variables fisicoquímicas y biológicas del suelo. Dicho análisis reveló que hay varias propiedades del suelo que varían significativamente entre las zonas estudiadas, en particular los niveles de manganeso, la capacidad de campo, el agua útil y el punto de marchitamiento (figura 4).

Figura 4 - Boxplot resultados ANOVA entre grupos

De manera general, el uso Eucaliptal presenta las concentraciones más bajas de la mayoría de los elementos analizados. Este fenómeno puede atribuirse a las propiedades alelopáticas del eucalipto, que inhibe el crecimiento de otras plantas y acidifica el suelo, disminuyendo así la disponibilidad de nutrientes y afectando la química del suelo (Reinhardt et al., 2022; O’Grady et al., 2000). Por otro lado, el uso Parque muestra una mayor riqueza en nutrientes, reflejando un ambiente más fértil. Esto se debe a la acumulación de materia orgánica, lo que contribuye a un ciclo de nutrientes equilibrado y a la estabilidad del suelo (Worm et al., 2006).

En cuanto al uso Cultivo, muestra concentraciones más altas de nutrientes esenciales y mayor salinidad, lo cual es consistente con la agricultura intensiva y el uso de fertilizantes (Gupta et al., 2013). Por otro lado, el uso Erial, exhibe

concentraciones más bajas de estos elementos. Este tipo de suelo puede ser menos productivo, pero sirve como un reservorio de biodiversidad (Davis et al., 2020). Por último, respecto al uso Laguna, se presentan concentraciones moderadas, influenciadas por procesos hídricos y vegetación específica, indicando una dinámica ecológica única que afecta la química del suelo (Meyer et al., 2021).

Finalmente, en lo que respecta a los parámetros biológicos (figura 5), los resultados muestran una notable variabilidad en la presencia de microorganismos en los diferentes usos de suelo analizados. En particular, los saprófitos son los más abundantes, en el uso Eucaliptal y en el uso Parque, lo que indica un entorno favorable para su proliferación. En los suelos de uso Cultivo, aunque los saprófitos también son abundantes (81 unidades), su cantidad es inferior a la de otros suelos, lo que podría sugerir que las prácticas agrícolas intensivas, aunque estimulan ciertos microorganismos, pueden alterar la dinámica general del micro ecosistema (Gomez et al., 2018).

Por otro lado, los nematodos del género *Aphelenchus spp.* muestran una presencia significativa en el uso Eucaliptal y el uso Parque, mientras que otros géneros como *Hoplolaimus spp.* y *Tylenchus spp.* son más prominentes en usos de Cultivo y Eriales. Se observa también la presencia de microorganismos patógenos, como *Meloidogyne spp.* y *Radopholus spp.*, en el uso Parque y en los Eriales. *Meloidogyne spp.*, conocido como nemátodo de las agallas, es un género de nematodos fitopatógenos que causa serios daños en una variedad de cultivos al inducir la formación de agallas en las raíces, lo que interfiere con la absorción de agua y nutrientes. Se estima que *Meloidogyne spp.* puede causar pérdidas de rendimiento en cultivos que van del 10% al 100%, dependiendo de la gravedad de la infestación (Hussey & Janssen, 2002).

Figura 5 - Microorganismos en área de estudio por grupos.

4.2 Servicios ecosistémicos

En la figura 6 se muestra la composición específica del arbolado de la zona de estudio. Se puede identificar que *Pinus pinea* es la especie más representada, con un 22.7% del total de árboles. *Ceratonia siliqua* ocupa el segundo lugar con un 14.5% de los árboles.

Figura 6-Composición de especies de árboles en Tamarguillo

La Figura 7 muestra un valor, de 88,42 toneladas de carbono secuestradas anualmente. Se trata de un indicador positivo del impacto ambiental de estos árboles.

Figura 7-Secuestro bruto anual de Carbono por especie

Es importante señalar que el secuestro de carbono varía según las especies de árboles, las condiciones climáticas y otros factores ambientales. Los resultados han demostrado que especies como el pino y Casuarina spp. poseen capacidades significativas de secuestro, siendo el eucalipto particularmente destacado con una tasa de 25,38 t/año, lo que lo convierte en una de las especies más eficientes para esta función (Miyamoto et al., 2021).

Además, el papel de los árboles en la reducción de los niveles de carbono atmosférico es crucial, ya que contribuyen a la estabilización del clima y la mejora de la calidad del aire. Por ejemplo, el secuestro del arbolado del parque Tamarguillo se ha estimado en niveles que equivalen a las emisiones anuales de carbono de aproximadamente 100 automóviles.

Otro servicio ecosistémico clave es el almacenamiento de carbono. En la Figura 8 podemos visualizar el almacenamiento de carbono y valor monetario del servicio ecosistémico para especies más importantes de árboles urbanos presentes en el área de estudio.

Figura 8- Almacenamiento de carbono y valor monetario del servicio ecosistémico para especies de árboles urbanos presentes en el área de estudio.

Se ha calculado que los árboles en este lugar almacenan aproximadamente 1.590 tC, lo que equivale a un valor económico estimado de 256,000 €, siendo el eucalipto la especie que contribuye en mayor medida a este almacenamiento (aprox. 700 t). Este almacenamiento es equivalente a las emisiones de carbono de 1.240 automóviles o las emisiones de carbono anuales de 508 viviendas familiares.

En resumen, se observa que *Eucalyptus camaldulensis* es la especie que más contribuye al almacenamiento y secuestro de carbono. Este árbol almacena aproximadamente el 44.2% del total del carbono almacenado en el Tamarguillo y es responsable del 28.7% de todo el carbono secuestrado anualmente.

La capacidad de esta especie para almacenar grandes cantidades de carbono puede deberse a factores como su rápido crecimiento y su tamaño. Los eucaliptos son conocidos por su alta tasa de crecimiento, lo que les permite absorber más CO₂ a lo largo de su vida en comparación con otras especies que pueden crecer más lentamente o tener un tamaño menor (Yiman, 2024).

Respecto de los resultados sobre escorrentía evitada en la zona periurbana del Parque del Tamarguillo, se estima que la vegetación del parque ayuda a evitar

casi 574 metros cúbicos de escorrentía superficial al año, lo que tiene un valor económico de 1,100€ (Figura 9). Nuevamente es el eucalipto la especie de arbolado presente en el parque que contribuye en mayor medida a este servicio con más de 200 metros cúbicos de escorrentía evitada al año.

Figura 9 - Escorrentía evitada y valor monetario del servicio ecosistémico según las especies presentes.

Los resultados obtenidos sobre la reducción de la escorrentía superficial gracias a los árboles y matorrales urbanos en Tamarguillo subrayan otro beneficio clave de la vegetación urbana más allá de su capacidad para secuestrar carbono.

Este ahorro monetario puede entenderse como la reducción de costos que implicaría gestionar o mitigar el impacto de la escorrentía, como mejoras en el sistema de drenaje o la reparación de daños por inundaciones. Este tipo de beneficio es especialmente relevante en zonas urbanas, donde el pavimento y otras superficies impermeables aumentan la velocidad y el volumen de la escorrentía tras una lluvia.

Por su parte los resultados producción de oxígeno de la tabla 5 muestran que los árboles en el área periurbana del Parque del Tamarguillo producen 235.8 toneladas métricas de oxígeno al año.

Tabla 5 -Principales especies productoras de oxígeno

Especie	Oxígeno	Secuestro bruto de carbono	Número de árboles	Área foliar
	<i>tonelada</i>	<i>tonelada/año</i>	<i>unidad</i>	<i>hectárea</i>
<i>Eucalyptus camaldulensi</i>	67.68	25.38	297	29.77
<i>Pinus pinea</i>	38.06	14.27	1,111	19.64
<i>Casuarina equisetifolia</i>	36.62	13.73	385	3.82
<i>Ceratonia siliqua</i>	21.67	8.12	711	4.45
<i>Quercus ilex</i>	14.72	5.52	313	3.60
<i>Olea europaea</i>	9.48	3.55	342	2.36
<i>Punica granatum</i>	7.66	2.87	131	0.38
<i>Tipuana tipu</i>	7.32	2.74	150	2.23
<i>Quercus suber</i>	5.95	2.23	171	1.36
<i>Melia azedarach</i>	4.98	1.87	118	1.13
<i>Ulmus pumila</i>	4.94	1.85	88	1.32
<i>Celtis australis</i>	1.86	0.70	437	0.65
<i>Citrus aurantium</i>	1.53	0.57	34	0.11
<i>Gleditsia triacanthos</i>	1.44	0.54	75	0.26
<i>Schinus molle</i>	1.13	0.42	25	0.12
<i>Phytolacca dioica</i>	1.09	0.41	52	0.98
<i>Cupressus sempervirens</i>	0.93	0.35	26	0.20
<i>Grevillea robusta</i>	0.92	0.35	22	0.21
<i>Brachychiton populneus</i>	0.83	0.31	13	0.29
<i>Jacaranda mimosifolia</i>	0.80	0.30	28	0.14

Eucalyptus camaldulensis produce la mayor cantidad de oxígeno (67.68 toneladas), lo que puede atribuirse tanto a su tamaño como a su área foliar (29.77 hectáreas), la más grande entre las especies listadas. *Pinus pinea* y *Casuarina equisetifolia* también destacan en la producción de oxígeno, con 38.06 y 36.62 toneladas, respectivamente. *Pinus pinea* tiene una población mucho mayor (1,111 árboles), pero su área foliar (19.64 hectáreas) es menor que la del *Eucalyptus camadulesis*, lo que indica que, aunque haya más árboles, son más pequeños o tienen menos hojas.

5.- Conclusiones

La literatura ofrece una gran variedad de indicadores para evaluar la calidad del suelo, pero no existe un consenso mundial sobre cuáles son los más adecuados o representativos. Entre los indicadores más comúnmente utilizados se encuentran la materia orgánica, el carbono orgánico, la CIC, el pH, la capacidad de campo y la presencia de metales pesados.

De acuerdo con los parámetros analizados y la literatura revisada, la salud y la calidad del suelo en varias zonas del Parque Tamarguillo no son óptimas. Las bajas concentraciones de materia orgánica, combinadas con una baja capacidad de intercambio catiónico (CIC) y capacidad de retención de agua, sugieren que se necesitan mejoras sustanciales. Particularmente en áreas como el eucaliptal y las zonas agrícolas, el suelo muestra una calidad deficiente, lo que puede comprometer la sustentabilidad a largo plazo y la provisión efectiva de servicios ecosistémicos. Por tanto, se recomienda implementar intervenciones orientadas a mejorar la estructura del suelo y optimizar su capacidad para soportar vegetación saludable y maximizar los servicios ecosistémicos .

De manera general en cuanto a los servicios ecosistémicos, los árboles del parque proporcionan beneficios claros, como la captura de carbono y la reducción de la escorrentía superficial. El hecho de que especies como *Eucalyptus camaldulensis* y *Pinus pinea* sean las más relevantes en términos de secuestro de carbono y producción de oxígeno concuerda con estudios que destacan la importancia de estas especies en áreas urbanas debido a su capacidad de crecimiento rápido y adaptación a condiciones de estrés (Nowak et al., 2008). Sin embargo, sería interesante explorar si la prevalencia de *Eucalyptus*, una especie no nativa, tiene implicaciones para la biodiversidad y otros servicios ecosistémicos.

La herramienta i-Tree ha permitido cuantificar estos servicios con incertidumbre variable, pero es importante señalar que los resultados están sujetos a las limitaciones de los datos de inventario y las condiciones climáticas. A pesar de

estas limitaciones, los valores obtenidos son consistentes con estudios similares en áreas urbanas (Martínez et al., 2021). Además, debido a los tiempos entre petición y recepción de los datos, la parte sur del área de estudio, correspondiente a los alrededores de la Laguna del Sapo, no queda representada en el análisis de servicios ecosistémicos. Esto se debe a que los datos llegaron tarde y no dio tiempo a su análisis con i-Tree. A pesar de ello, sabemos que la composición de esta zona está conformada principalmente por una zona de pinar que recorre gran parte del oeste y la zona inundable de la Laguna del Sapo, compuesto por eucaliptos. Esto nos indicaría una mayor cantidad de servicios ecosistémicos, donde predominan casualmente estas dos especies como las más generadoras de servicios ecosistémicos.

Asimismo, la capacidad del parque para reducir la escorrentía superficial y, por ende, disminuir los riesgos de inundación, destaca la importancia de la infraestructura verde en la planificación urbana. La implementación de este tipo de infraestructuras puede tener un impacto directo en la reducción de costos asociados a la gestión de agua y la mejora de la resiliencia urbana, una tendencia cada vez más reconocida en ciudades que buscan adaptarse al cambio climático (Font, 2018).

6.- Bibliografía

Acuña, O., Peña, W., Serrano, E., Pocasangre, L., Rosales, F., Delgado, E., ... & Segura, A. (2006). La importancia de los microorganismos en la calidad y salud de suelos. Laboratorio de Bioquímica, Centro de Investigaciones Agronómicas, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.

Baker, A. J. M., & Brooks, R. R. (1989). Terrestrial higher plants which accumulate metal ions: A review of their distribution and mechanisms of uptake. *Biorecovery*, 1(1), 81-126.

Balvanera, P., & Cotler, H. (2007). Acercamientos al estudio de los servicios ecosistémicos. *Gaceta Ecológica*, (84-85), 8-15.

Barreto Filho, F. L., Guerra, H. O. C., & Gheyi, H. R. (2003). Conductividad hidráulica en un suelo aluvial en respuesta al porcentaje de sodio intercambiable. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, 7, 403-407.

Bautista Cruz, A., Etchevers Barra, J., del Castillo, R., & Gutiérrez, C. (2004). La calidad del suelo y sus indicadores. *Ecosistemas*, 13(2). <https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/572>

Brady, N. C., Weil, R. R., & Weil, R. R. (2008). The nature and properties of soils (Vol. 13, pp. 662-710). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Bünemann, E. K., Bongiorno, G., Bai, Z., Creamer, R. E., De Deyn, G., De Goede, R., ... & Brussaard, L. (2018). Soil quality – A critical review. *Soil Biology and Biochemistry*, 120, 105-125.

Calaza Martínez, P. (2016). Infraestructura verde. Sistema natural de salud pública. Ediciones Mundi-Prensa.

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. (2006). Informe de viabilidad: Proyecto de restauración hidrológica del antiguo cauce del arroyo Ranillas y acondicionamiento ambiental del Parque Tamarguillo, T.M. de Sevilla (Clave SE (AP)-3048). Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad.

Davis, M. A., Grime, J. P., & Thompson, K. (2000). Fluctuating resources in plant communities: A general theory of invasibility. *Journal of Ecology*, 88(3), 528-534. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2745.2000.00473.x>

Díaz-Rodríguez, J. (s.f.). Guía ambiental del Parque Tamarguillo. Movidia Pro-Parque del Tamarguillo.

Font, J. G. (2018). Ciudades adaptativas y resilientes ante el cambio climático. Estrategias locales para contribuir a la sostenibilidad urbana. *Revista Aragonesa de Administración Pública*, 52, 102-158.

Gasca, C. A., Menjivar, J. C., & Torrente Trujillo, A. (2011). Cambios en el porcentaje de sodio intercambiable (PSI) y la relación de absorción de sodio (RAS) de un suelo y su influencia en la actividad y biomasa microbiana. *Acta Agronómica*, 60(1), 27-38.

Gómez, E., Ferreras, L., Toresani, S., Austin, A., & Galantini, J. (2018). Soil microbial biomass and enzyme activities in response to the addition of different organic residues in soils of Argentina. *Soil Biology and Biochemistry*, 40(7), 158-164. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2008.11.022>

Gupta, P. K., Sharma, R. K., & Gupta, S. K. (2013). Effect of intensive farming practices on soil health. *International Journal of Agriculture and Biology*, 15(5), 875-879. <https://doi.org/10.1007/s11004-013-9462-x>

GUATAVITA, N. A. P., & LAGUNA, W. A. M. E. (s.f.). Evaluación cualitativa de los servicios ecosistémicos identificados en una reserva natural de la sociedad civil, caso de estudio reserva natural Palma de Cera, ubicada en la Vega Cundinamarca.

Hodge, A., & Robin, H. (2007). Root–soil interactions in the rhizosphere. *Plant and Soil*, 298(1), 1-20.

Hussey, R. S., & Janssen, G. J. W. (2002). Root-knot nematodes: *Meloidogyne* species. *Plant Resistance to Parasitic Nematodes*, 13, 43-70.

Lal, R. (2016). Soil health and carbon management. *Food and Energy Security*, 5(4), 212-222.

Maikhuri, R. K., & Rao, K. S. (2012). Soil quality and soil health: A review. *International Journal of Ecology and Environmental Sciences*, 38(1), 19-37.

Martínez-Trinidad, T., Hernández López, P., López-López, S. F., & Mohedano Caballero, L. (2021). Diversidad, estructura y servicios ecosistémicos del arbolado en cuatro parques de Texcoco mediante i-Tree Eco. *Revista Mexicana de Ciencias Forestales*, 12(67), 202-223.

Meyer, S. T., Koch, C., Weisser, W. W., & Schumacher, J. (2021). Towards a mechanistic understanding of how biodiversity affects ecosystem functioning. *Functional Ecology*, 35(2), 281-290. <https://doi.org/10.1111/1365-2435.13713>

Miyamoto, S., Nakano, T., & Nakamura, K. (2021). Carbon sequestration potential of forest ecosystems: A review of studies on different tree species and their contributions to climate mitigation. *Journal of Forest Research*, 26(1), 1-12.

Montanarella, L., Badraoui, M., Chude, V., Costa, I. D. S. B., Mamo, T., Yemefack, M., ... & McKenzie, N. (2015). Status of the world's soil resources: Main report.

Nuttall, J. G. (1988). Climate change – Identifying the impacts on soil and soil health. Age.

Reyes Gómez, M., & Barreto, L. (2011). Efecto de la materia orgánica del suelo en la retención de contaminantes. Epsilon, 1(16), 31-45.

Romanos, B. (2022). Foodtech. La gran revolución de la industria alimentaria. LID Editorial.

Rucks, L., García, F., Kaplán, A., Ponce de León, J., & Hill, M. (2004). Propiedades físicas del suelo. Universidad de la República: Facultad de Agronomía. Montevideo, Uruguay.

Santos, J. D., San Juan, R. F. D. V., de Provens, E. C. P., & Arrarás, Í. R. (2006). Estimación de la capacidad de retención de agua en el suelo: revisión del parámetro CRA. Invest Agrar: Sist Recur For, 15(1), 14-23.

Sarmiento Reyes, E. B., Fandiño Zabala, S. A., & Gómez Echeverri, L. F. (2018). Índices de calidad del suelo. Una revisión sistemática. Ecosistemas, 27(3), 130-139. <https://doi.org/10.7818/ECOS.1598>

Talukder, B., Ganguli, N., Matthew, R., VanLoon, G. W., Hipel, K. W., & Orbinski, J. (2021). Climate change-triggered land degradation and planetary health: A review. Land Degradation & Development, 32(16), 4509-4522.

Urriola, L. A. (2020). ¿Por qué estudiar las propiedades físicas del suelo? Revista Científica Semilla del Este, 1(1), 22-25.

Van Oudenhove, M. A. J. (2024). Evaluación integrada de prácticas de agricultura regenerativa en la provisión de servicios ecosistémicos.

Venegas Sepúlveda, A. (2015). Evaluación de la adición de materiales de origen orgánico para la remediación de suelos contaminados con metales pesados.

Worm, B., Barbier, E. B., Beaumont, N., Duffy, J. E., Folke, C., Halpern, B. S., ... & Watson, R. (2006). Impacts of biodiversity loss on ocean ecosystem services. Science, 314(5800), 787-790. <https://doi.org/10.1126/science.1132294>

Yimam, A., Mekuriaw, A., Assefa, D., & Bewket, W. (2024). Impact of eucalyptus plantations on ecosystem services in the Upper Blue Nile basin of Ethiopia. Environmental and Sustainability Indicators, 22, 100393.

Zhang, H., Wang, L., & Yang, H. (2017). Effects of zinc on plant growth: A review. Frontiers in Plant Science, 8, 351.